

BOSHQARUVCHI PRODYUSER ETIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599957>

Normatova Gavhar Mahmud qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, "Prodyusserlik" ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: *Etika - barcha odamlar uchun birdek taaluqli hisoblangan, shaxs hayotidagi hamma sohalarida o'ziga va o'zgalarga nisbatan qo'yiladigan ma'naviy – ijtimoiy talablar hamda ehtiyojlarning munosabatlar shaklidagi ko'rinishidan iborat bo'lgan, insonga berilgan ixtiyor erkinligining xatti- harakatlar jarayonida ichki iroda kuchi tomonidan oqilona cheklanishini taqozo etuvchi ma'naviy hodisa. Ushbu maqolada boshqaruvchi prodyuser etikasi xususida so'z yuritildi.*

Kalit so'zlar: *estetika; kinoprodyuser etikasi; axloqiy e'tiqod.*

Etika - grekcha-yunoncha "ethos" degan so'zdan olingan bo'lib, buning ma'nosi xulq-odat demakdir. Etika, ya'ni axloq haqidagi fan, o'zbek tilida hozirgi paytda axloqshunoslik fani deb ham yuritiladi. Etika odamlarning yurish-turishida, axloqida tarixan o'zgarib turadigan, rivoj topib, taraqqiy etib boradigan prinsiplarni, axloqiy norma, qoidalarni; axloqning manbai va kelib chiqishini, axloqiy kategoriyalarni ya'ni yaxshilik va yomonlik, or-nomus, vijdon kabi umumiy tushunchalarni, axloqiy e'tiqod, maslak va his-tuyg'ularni izohlab beradi. Shuningdek, axloqning abadiy muammolari bo'lgan - axloqiy bahoning mezonini nimada, axloqda haqiqat bormi, axloqiy erkinlik nima, inson o'z hatti-harakati uchun javobgarmi, mas'ulmi kabi savollarga javob axtaradi.

Axloq - ijtimoiy ongning muayyan shakli bo'lib, kishilarning ijtimoiy va shaxsiy hayotida bir-birlariga bo'lgan munosabatlarining, ya'ni xatti-harakat prinsiplari va normalarining yig'indisidir. Axloq tushunchasi ham arabcha bo'lib, xulq so'zining ko'pligidir. Axloq kishilarning fe'l-atvori, yurish-turishi, ularning ijtimoiy va shaxsiy hayotdagi o'zaro munosabatlarini tartibga solib turadi. Axloq normalari jamiyat yoki muayyan guruh tomonidan shaxs fe'l-atvoriga qo'yiladigan talabdir. Bu normalar shaxsning jamiyatga - Vatan, davlat, millat, guruhga munosabatini, shuningdek, shaxsning turmushdagi, ayrim kishilarga, kasbi-koriga, mutaxassisligiga, hatto o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlardagi xatti-harakatni ham o'z ichiga oladi. Kishilik jamiyatining ilk davrlarida axloq normalari - yurish-turish qoidalari va odob prinsiplari kishilarning mehnat qilish jarayonida vujudga kelib, ularga rioya qilish urf-odatga, an'anaga aylanib boradi.

Keyinchalik jamiyat, ijtimoiy hayot taraqqiy etib, aqliy mehnat jismoniy mehnatdan ajralgach, mehnat taqsimoti yuz bergach, odamlarning yurish-turish qoidalari, odam axloqining mohiyati haqidagi masalalar bir butun falsafiy bilimlar sistemasiga solinadi.

Davlatimiz madaniy –ma’naviy mustaqilligini ta’minlashda sharqona odob, axloq, milliy qadriyatlar, urf – odat va an’analarimiz asosida tarbiyalash nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. Bozor iqtisodiyoti jumhuriyatimizga xorijiy mamlakatlarning sarmoyasi, yangi texnologiyasi, zamonaviy boshqaruv usullari bilan bir qatorda ularning madaniyati, turmush tarsi, dunyo qarashi kabilarni ham olib kelmoqda. Jamiyat rivojlanib borgan sari uning axloqiy tizimi ham o’zgarishlarga ehtiyoj sezib boradi. Shu manoda shaxs «jamiyat ehtiyojlariga ko’ra axloqiy jihatdan saqlanib borsa, u ijtimoiylashadi».

Hozirgi rivojlanish bosqichida jamiyatimizning manaviy- axloqiy muhitini ba’zi kuchlar tomonidan buzishga intilishlar borligi sir emas. Kishilarning, ayniqsa, yoshlarning ongi, ruhiyati va kayfiyatini milliy istiqlol g’oyasi bilan ta’minlash, yoshlarning axloqiy darajasini yuksaltirish va har tomonlama kamol topgan zamon kishisi tarbiyasini nazariy asoslashdek ulkan vazifalar turibdi. Bu vazifalarni faqat axloqqa yangicha yondashuvlar asosidagina amalga oshirish mumkin. Axloq o’zgaruvchan murakkab ijtimoiy hodisa. Axloqning mohiyati va tabiatini tushinish uchun uning tarkibiy tuzilishi, shakllanishi hamda qaror topishi qonuniyatlarini bilmoq lozim. Axloq kishi va jamiyat o’rtasidagi ob'ektiv o’zaro bog’lanishning ma’naviy ifodasi, umumiy va individual manfaatlarni muvofiqlash zaruriyatining namoyon bo’lishidir.

Shuningdek, u shaxs bilan jamiyat o’rtasida yuzaga keladigan ziddiyatlarni bartaraf etishning asosiy shakllaridan biridir. Axloqni huquq singari ijtimoiy qonun-qoidalarga ham, sub'ektiv ko’rsatmalarga ham kiritib bo’lmaydi, chunki axloq individuallikdan ijtimoiylikning qaror topishi usullaridan biridir. Shu sababli axloqni faqat axloqiy ong dangina iborat deb qarab bo’lmaydi. U axloqiy ong, axloqiy praktika, axloqiy munosabatlardan iborat bo’lgan, mantiqan mukammal shakliy birlikka ega. Bu elementlarni bir-biridan ajratib bo’lmaydi, ular o’zaro bog’liq, ularni nazariy jihat dangina ajratib olish mumkin, chunki ijtimoiy hayotda sof axloqiy hodisalar yo’q. Shuningdek, axloqning barcha elementlari bir-birlari bilan o’zaro bog’liq bo’lsada, nisbiy mustaqildir. Axloq sohasida, uning tarkibiy tuzilishida eng aktiv element axloqiy ongidir.

Huquqiy normalarni buzish ma'lum bir davlatning huquqiy hujjatlarida belgilangan jazo va javobgarlikka sabab bo'ladi va har qanday huquqbuzarlik axloqiy emas. Biroq, ba'zi davlatlarda axloqiy me'yorlar buzilishi qonun bilan

jinoiy javobgarlikka tortiladi, shuning uchun ularni tartibga solish va jamiyatda faoliyat yuritish faqat stixiyali inson faoliyati sohasidir. Axloqiy me'yorlarga rioya qilish jamoatchilik fikrini tartibga soladi, ular ma'naviy ta'sir (diniy, mafkuraviy, targ'ibot yoki axloqiy) tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va ularni buzganlik uchun jazo ijtimoiy strazizm, me'yorni buzuvchini majburan marginallashtirish, jamoadan chetlashtirishdir. Ba'zida bu jazo jinoiy jazodan ko'ra qattiqroq bo'ladi, chunki ikkinchi holatda odam o'zini juda o'ziga xos mahalliy axloqiy me'yorlar to'plamiga ega bo'lsa ham, baribir yangi ijtimoiy muhitda topadi va birinchi holatda u jamiyatdagi mavqeini yo'qotadi.

Ma'lumki, prodyuser kino-kompaniyaning kinofilmlar ishlab chiqarishda g'oyaviy-badiiy va tashkiliy-moliyaviy nazoratni amalga oshiruvchi, biror xonanda yoki estrada guruhi tomonidan tayyorlangan konsert yoki tomosha dasturiga oid bo'lgan ma'muriy-moliyaviy ishlarni tashkil qiluvchi, ishonchli kishi. Barcha kasblarga tegishli bo'lganidek, etika masalasida prodyuser ham o'z axloqiy normalariga ega bo'lishi kerak. Ushbu axloqiy muammolarning ba'zilari nafaqat kinoning ommaviy tabiatidan, balki filmning ko'rsatkichli, hayotiy fazilatlaridan ham kelib chiqadi. Kino suratga olish etikasi film estetikasida turli yo'llar bilan namoyon bo'ladi. Aksariyat tomoshabinlar prodyuserning o'z mavzulariga bo'lgan munosabatini sezishadi. Hatto hujjatli film ham uning muallifining fazilatlarini, shuningdek, mavzuni ochib beradi. Ob'ektlarning ramkaga qo'yilishi, ular yonma-yon qo'yilgan kadrlar, ularning ovozlari bir-biriga qo'yilgan tasvirlar, ularga qancha vaqt gaplashishi mumkinligi va nima haqida, kameraning panoramasi yoki egilishining namoyon bo'lishi, uslubni yashiradimi yoki oshkor qiladimi prodyuserning mualliflik ishtiroki - bularning barchasida tomoshabinlar kino ijodkorining intellektual va xulq-atvor nuqtai nazarini birlashtiradi. Kino yaratish - ma'lum bir mavzu yoki muammoga e'tiborni jalb qilish va xabardorlikni oshirishning ajoyib usuli. Biroq, film yaratishdan oldin, ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ko'plab axloqiy masalalar mavjud. Filmdagilarga zarar yetkazmaslikdan tashqari, kinoijodkorlar filmda ular qanday aks etishi va filmdan qanday foydalanilishi haqida xabardor qilishga harakat qilishlari kerak. Axloqiy qoidalar yoki qonunlar etarli bo'lmaydigan masalalar bo'yicha guruhlarining xatti-harakatlarini boshqarish uchun mavjud. Filmni suratga olishda kinoijodkorlar uchun ko'p tanlov va imkoniyatlar mavjud. Rejissyorlar qanday kliplarni o'z ichiga olishi, qaysi odamlarni suratga olishlari va film ishtirokchilarini qanday ifodalashlarini aniqlashlari kerak. Shunday ekan, kino ijodkorlari o'z qarorlarining oqibatlarini tushunishlari muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ochilova N. Etika (axloqshunoslik). Qarshi. 2010.
2. Etika. Estetika. Mantiq. Maruzalar top'lami. Farg'ona. 2009.
3. <https://delovyelyudi.ru/uz/galstuk/shtrafy-za-nesoblyudenie-polozheniy>.
4. Kino yaratish etikasi. <https://perspectivesinanthropology.com/ethics-in-filmmaking>.